

OMON MATJON SHE'RIYATIDA SINTAKTIK PARALLELIZMNING QO'LLANILISHI

Dilbarjon Allaberganova

UrDU "O'zbek tili" ixtisosligi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8059805>

Annotatsiya. Maqolada Omon Matjon ijodida sintaktik usuldan keng foydalanilganligi, badiiy matnning sintaktik xususiyatlari, matnda ekspressivlikni namoyon bo'lish shakllari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Parallelizm, sintaktik parallelizm, sintaktik gradatsiya, Asar matni ta'sirchanligini ta'minlashda sintaktik usuldan keng foydalaniladi.. Badiiy matnning sintaktik xususiyatlari-matnda ekspressivlikni namoyon bo'lish shakllari desak adashmaymiz. Ekspressivlikning namoyon bo'lish shakllarini teran tadqiq qilgan tilshunos Adham Abdullayev " sintaktik gradatsiya, sintaktik sinonimiya, bog'lovchilarning maxsus qo'llanishi , antiteza, monolog, sukut, inversiya , takroriy gaplar, ritorik so'roq " kabi uslubiy figuralar "fikrning o'ta ta'sirchan ifodalanishi"ga xizmat qilishini ta'kidlaydi[1.: 58].

Omon Matjon ijodini tahlil qilar ekanmiz, shoir she'rlarida qo'llangan sintaktik hodisalarni tahlilga tortishni maqsad qildik. Parallelizm (grekcha *parallelos* – yonma-yon turuvchi) – fanda o'zaro solishtirilayotgan ikki predmet hodisaning umumiy va o'xshash tomon(lar)i, noto'liq takrori sifatida ma'lum bo'lib, tilda lisoniy (lingvistik) parallelizm shaklida ro'yobga chiqadi. Badiiy matnda sintaktik jihatdan bir xil shakllangan birikma va gaplar sintaktik parallelizmni yuzaga keltiradi. Jumladan, sintaktik parallelizmning ishlatilishini quyidagi misollarda kuzatamiz.

Qaro endi kunlarim,

Qaro endi qismatim.

Ko'zim qarog'ida ham,

Yoshim endi lim-lim[2.:21].

Yuqoridagi bandda qo'llangan parallel birliklarning asosiy vazifasi shoir tomonidan ifodalangan fikrga to'g'ri izoh berish bilan birga o'quvchida voqeaga ishonch hissini uyg'otishdan iboratdir.

Quyidagi misralarda ham she'rdagi ma'noning kuchaytirilishiga va ma'lumotning kengayishiga parallel birliklar orqali erishilganini kuzatamiz.

O'tdi sevgi,o'tdi dard-

Ko'chayotgan qushlardek.

Ketmoqdasan jim,jim,

Qolmoqdaman jim, jim.

Omon Matjonning “Xorazm raqsi” she’rining ko’p o’rinlarida sintaktik parallelizmga misollarni uchratamiz.

Davra oling, o’ynoli,

“Lazgi” chaling, o’ynoli.

Larza soling, o’ynoli,

O’ynab qoling, o’ynoli[2.:22]

She’rdagi bir xil sintaktik jihatdan shakllangan gaplar badiiy ta’sirchanlikni oshirish bilan birga, chiroyli ritmni yuzaga keltirgan.

Sabo bo’lib o’ynoli,

Daryo bo’lib o’ynoli.

Ziyo bo’lib o’ynoli,

Dunyo to’lib o’ynoli![2.:22]

Parallelizm hodisasi she’rning qo’shiqqa aylanishiga zamin yarata oladi. Yuqoridagi she’rda ham qo’shiqlarga xos odatiy ohangdorlikni ko’rishimiz mumkin. She’r muallifi ham ritmni yaratish va g’oyalarni bir-biriga bog’lash uchun parallellikdan foydalangan, nazrimizda. Shu bois ham Omon Matjonning “Xorazm raqsi” she’ri yurtimiz sevgan qo’shiqqa aylangan desak xato bo’lmas.

Huddi shunday ritmni sintaktik parallelizm orqali yuzaga kelishini “Umr o’tar, vaqt o’tar” misralarida uchratamiz.

Umr o’tar, vaqt o’tar,

Xonlar o’tar, taxt o’tar,

Omad o’tar, baxt o’tar,

Lekin hech qachon chiqmas yodimdan

Sening yurishlaring, sening kulishlaring[2.:34].

Shoir tomonidan parallel elementlardan til ritmini kuchaytirish va taqqoslash, ta’kidlash va she’r g’oyasini kitobxonga yetkazish uchun foydalanilgan. Va yana shuni ta’kidlash lozimki, sintaktik parallelizm orqali gradatsiya hodisasining ham yuzaga kelganini ko’rish mumkin. Gradatsiya-nutq parchalaridan biri ikkinchisining ma’nosini kuchaytirib borishdan iborat uslubiy jarayon[6.:31]. She’riyatda holatlarni, tuyg’u va kechinmalarni qiyoslashda, his-hayajonlar junbushini to’liq ifodalashda gradatsiya usulidan foydalaniladi.

Sendan xabar keltirsa

Men o’pardim shamolni.

Yo’q bo’lsa ham lablari,

Yo’q bo’lsa ham gaplari.[2.:42]

Ushbu misralarda ham parallelizm nafaqat yoqimli va grammatik jumla tuzilishini yaratish bilan kifoyalangan, balki g’oyaning misralar zamirida bir-

biriga uyg'un holda o'quvchiga yetib borishini ta'minlagan . She'r g'oyasi gradatsiya va parallelizm hodisasi orqali tasvirlangan.

Xulosa qilib aytganda, shoir va yozuvchilar badiiy matndagi g'oya va mavzularni ta'kidlash, aloqalarni taklif qilish yoki qarama-qarshiliklarni ifodalash uchun tilning sintaktik xususiyatlaridan foydalanadilar. Bularning barchasi asarlarning ifoda tuzilishiga ritm qo'shadi, ifodaviylikni oshirishga yordam beradi..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev A.O'zbek tilida ekspressivlikning ifodalanishi.- Toshkent: Fan, 1983
2. Omon Matjon. Maqsudam.- Toshkent: Adabiyot, 2021
3. Omon Matjon. Iymon yog'dusi. – Toshkent: “Adabiyot va san'at”, 1995.
4. Omon Matjon. Qush yo'li. – Toshkent: “Cho'lpon”, 1993.
5. Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. – Toshkent: “Fan”, 2019.
- 6.
7. Hojiyev A.Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati.- Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi,2002.

